

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 731 - 751
<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

As diferentes formas de educação

The different forms of education

Fernando do Carmo Alves¹ Jorge Felipe Fonseca Moreira²

Submetido: 20/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 18/05/2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma discussão sobre a educação e suas diferentes formas de manifestação na sociedade. Nesse sentido, o objetivo principal deste artigo é compreender o conceito de educação e suas principais categorias. A pesquisa se desenvolve abordando o tema a partir de diferentes autores, como Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire e Dermeval Saviani, assim como outros que contribuem para a discussão do objeto desta pesquisa. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e bibliográfica, cujas produções foram coletadas em bancos de dados de acesso gratuito, como o Portal de Periódicos da CAPES. Dentre os resultados, compreende-se a educação como um processo contínuo de formação humana, influenciado por fatores políticos, culturais, sociais e econômicos. Em relação ao espaço em que se desenvolve, ela é organizada em três categorias distintas: educação formal, educação não formal e educação informal. Diante disso, é possível inferir que a educação ocorre em diferentes espaços da vida cotidiana.

Palavras-chave: Educação; Educação formal; Educação não formal; Educação informal; Educação patrimonial.

ABSTRACT

This paper presents a discussion on education and its different forms of manifestation in society. In this sense, the main objective of this article is to understand the concept of education and its main categories. The research is developed by addressing the theme based on different authors such as Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire, and Dermeval Saviani, as well as others who contribute to the discussion of the research object. Methodologically, this is a qualitative and bibliographic study, with sources collected from open-access databases such as the CAPES Periodicals Portal. Among the results, education is understood as a continuous process of human formation influenced by political, cultural, social, and economic factors. Regarding the context in which it develops, education is organized into three different categories: formal education, non-formal education, and informal education. Therefore, it is possible to infer that education takes place in different spaces of everyday life.

Keywords: Education; Formal education; Non-formal education; Informal education; Heritage education.

¹ Doutorando em Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Rio de Janeiro, Brasil. ✉ fernandofca@yahoo.com.br

² Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Rio de Janeiro, Brasil. ✉ jorgecoluma@gmail.com

1. Introdução

Este ensaio integra em parte a tese em desenvolvimento de título, Passeio que educa: as representações sociais de docentes no turismo pedagógico na Pequena África no Rio de Janeiro. Ele compõe o capítulo que aborda sobre as diferentes formas de educação uma vez que a pesquisa é desenvolvida a partir da prática educativa extraclasse que acontece no circuito da herança africana na Pequena África.

Inicialmente, é importante entender que Educação, enquanto objeto desta pesquisa, como um conceito amplo e para abordá-la tomamos como referência autores que contribuíram para a sua discussão, Entre os estudiosos podemos destacar, Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire, Dermeval Saviani, Moacir Gadotti, assim como outros que irão contribuir no corpo deste trabalho com suas produções. Este trabalho apresenta uma discussão sobre educação e suas diferentes formas de manifestação na sociedade, nesse sentido, o objetivo principal deste artigo é compreender o seu conceito de educação e suas diferentes categorias.

A primeira seção tem como foco compreender o que é educação. A segunda seção teve como objetivo entender o que é educação formal. A terceira apresentou a educação informal e a última busca esclarecer o que é educação não formal. Metodologicamente, este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa de natureza qualitativa. Silveira e Córdova (2009) afirmam que esse tipo de pesquisa está relacionada com os aspectos da realidade, preocupando-se com a compreensão das dinâmicas sociais, assim sendo, está associado aos fenômenos não quantificados, onde a linguagem matemática e experimental não são o método para descrever os dados coletados.

2. Educação: um movimento da vida

A educação é um direito universal e fundamental de qualquer cidadão, conforme é estabelecido na Constituição Federal, pois é uma ferramenta fundamental para a transformação social e emancipação dos indivíduos para o exercício da cidadania. Ela é um direito que não pode ser negado, conforme sinaliza Dias, “um direito humano inalienável” (2007, p. 441). Isso significa que deve ser garantido sem discriminação e ofertado a todos os indivíduos, isto é, sem exceção, no entanto, ainda se discute sobre a garantia de acesso, pois,

a exclusão escolar tem classe e cor. A situação de vulnerabilidade em que se encontram crianças e adolescentes pobres, pretas(os), pardas(os) e indígenas, no Brasil, não é uma coincidência, não é resultado de um processo histórico que, tal como a natureza, não é previsível nem controlável, mas da manutenção de escolhas que condenam grandes parcelas da população à invisibilidade, ao abandono e ao silenciamento (Brasil, 2021, p. 8).

Reconhecer e garantir esse direito social é fundamental para o avanço de uma sociedade genuinamente inclusiva, pautada por princípios de justiça e de igualdade. É preciso aplicá-la sem levar em conta as diferenças, uma vez que culmina no agenciamento de pessoas para a marginalização, para a pobreza, ao desemprego ou aqueles empregos de baixa remuneração e sem direitos trabalhistas, os mais precários, sem garantias legais. É evidente que não ofertá-la pode desencadear a exclusão social e a vulnerabilidade de indivíduos, assim como de grupos sociais (Brasil, 2021).

A educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. Ela é um direito de todo ser humano como condição necessária para ele usufruir de outros direitos constituídos numa sociedade democrática. Por isso, o direito à educação é reconhecido e consagrado na legislação de praticamente todos os países e, particularmente, pela Convenção dos Direitos da Infância das Nações Unidas (Gadotti, 2005, p.1).

A educação tem um papel fundamental na formação das pessoas e na construção de uma sociedade que almeja mitigar as desigualdades sociais. A educação é então um direito social (Brasil, 1988), assim como outros aspectos citados pela Constituição Federal no artigo sexto que destaca também à saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.

A constituição brasileira (Brasil, 1988), em seu artigo 205, ressalta que a educação é um direito de todos, dever do estado e da família. É importante destacar neste artigo que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o objetivo de alcançar o pleno ao pleno desenvolvimento da pessoa, para o exercício da cidadania e para o trabalho.

Atualmente, o sistema educacional brasileiro é regido pela lei federal chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que foi promulgada em 20 de dezembro de 1996 e é através dela que os sistemas de ensinos são organizados e estruturados. No primeiro artigo da LDB (Brasil, 1996), traz consigo aspectos relacionados à educação, apontando que ela abrange os processos formativos e os lugares nos quais a educação enquanto processo de aprendizagem de conhecimentos devem acontecer.

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (Brasil, 1996).

Essa perspectiva de educação apresentada pela LDB incita a compreensão de que o saber está associado a diversas esferas como na família, na rua, em instituição religiosa, no emprego, no espaço escolar, assim como em outros espaços formativos. Nesse prisma, o conhecimento está a todo o momento em processo de formação e transformação e é no gerúndio que ele se apresenta, está sempre em movimento, aprendendo, lendo, dialogando, interagindo, enfim, se

desenvolvendo durante o processo de ensino-aprendizagem.

Moacir Gadotti³ afirma que “considera a educação como um processo sempre dinâmico, interativo, complexo e criativo” (Gadotti, 2012, p. 14). De acordo com Libâneo (2010), a educação na vida social em que vivemos é alimentada por uma rede de aprendizagens onde ocorrem em diferentes esferas da sociedade, de maneira que existe uma necessidade de

disseminação de internalização de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes) levando a práticas pedagógicas. Mesmo no âmbito da vida privada, diversas práticas educativas levam inevitavelmente a atividades de cunho pedagógico na cidade, na família, nos pequenos grupos, nas relações de vizinhança (Libâneo, 2010. p. 26-27).

Desde sempre, adotaremos aqui a concepção de educação proposta por Brandão (2013, p. 7), em que “de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços de vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com educação”. A educação tem características plásticas, adaptando-se nos diferentes espaços e nesse sentido. Corroborando, ao discutir sobre a educação, Frison afirma que

na escola, na sociedade, na empresa, em espaços formais e não-formais, escolares e não escolares, as pessoas constantemente aprendem e ensinam. Não há forma nem modelo exclusivo de educação, nem é a escola o único lugar em que a educação acontece. As transformações contemporâneas contribuíram para consolidar o entendimento da educação como fenômeno multifacetado, que ocorre em muitos lugares, institucionais ou não, sob várias modalidades (2006, p. 33-34).

Assim, compartilhamos também a proposição elaborada por Paulo Freire⁴, balizada em uma perspectiva de educação emancipadora e como prática da liberdade em prol de uma conscientização crítica no intuito de superar a consciência ingênua. Assim, ela deve simultaneamente, capacitar o indivíduo a fazer um julgamento crítico das alternativas apresentadas pelas classes dominantes e oferecer a liberdade para que o indivíduo possa escolher seu próprio caminho, como ele afirma “porque estou absolutamente convencido de que a educação, como prática de liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade” (Freire, 1979, p.15).

No entendimento de Paulo Freire (2000, p.40) “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática [...]” e diante disso, ele traz o aspecto ativo que o ser humano tem sobre a educação, o indivíduo está continuamente atuando sobre o conhecimento, dessa maneira, ninguém passa distante desse processo, uma vez que a educação acontece nos diversos momentos da vida humana. Além disso, Silva corrobora ao afirmar que o conhecimento é “como

³ Moacir Gadotti é “professor e pesquisador da história da Filosofia da Educação e pensador pedagógico brasileiro, discípulo de Paulo Freire, tem contribuído de forma significativa à reflexão sobre a educação em geral” (Naves, 2001, p.17).

⁴ Paulo Reglus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire, extrapolou a área acadêmica e institucional, engajou-se também nos movimentos de educação popular do início dos anos 60. Ele falava em educação social, falava na necessidade de o aluno, além de se conhecer, conhecer também os problemas sociais que o afligiam. Ele não via a educação simplesmente como meio para dominar os padrões acadêmicos de escolarização ou para profissionalizar-se, no entanto, falava da necessidade de se estimular o povo a participar do seu processo de emersão na vida pública engajando-se no todo social (Gadotti, 1996).

algo que é praticado e conquistado pelo sujeito. E a realidade como algo que é vivida na medida em que o sujeito a conhece” (2016, p. 4).

Aprendemos de diversas maneiras e em diferentes momentos e essa diversidade permite que a aprendizagem aconteça em múltiplos lugares (Brandão, 2013; Libâneo, 2001; 2010). Seja em uma conversa no dia a dia e até mesmo em uma observação mais atenta de algum acontecimento, de uma imagem ou no silêncio, sempre há uma mensagem sendo dita, mesmo na sutileza dos gestos pode se estar transmitindo alguma informação, revelando a manifestação da educação.

Nesse sentido, conforme afirma Brandão (2013), de acordo com a cultura do grupo social existem diferentes educações e a partir desse pensamento, considerar que apenas o espaço escolar, apesar de ser um lugar institucionalizado pela sociedade com a finalidade da aprendizagem, como o único ambiente possível de interação e de estímulo para o processo de ensino-aprendizagem consiste em limitar a educação a uma visão simplista e ingênua. Dessa forma, ao discutir sobre a educação Brandão corrobora ao afirmar que:

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. Em mundos distintos a educação existe de forma diversa em pequenas sociedades tribais de povos caçadores, agricultores ou pastores nômades; em sociedades camponesas, em países desenvolvidos e industrializados; em mundos sociais sem classes, de classes, com este ou aquele tipo de conflito entre as suas classes; em tipos de sociedades e culturas sem Estado, com um Estado em formação ou com ele consolidado entre e sobre as pessoas. Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo; ela existe em cada povo, ou entre povos que se encontram. Existem entre povos que submetem e dominam outros povos, usando a educação como um recurso a mais de sua dominância. Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do aprender; primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais adiante, com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos. A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida (Brandão, 2013, p. 9-10).

O autor acrescenta, em sua reflexão sobre a educação ressaltando que a escola é a aldeia, que a educação existe “onde não há a escola e por toda parte pode haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado” (Brandão, 2013, p.13). Com base nisso, ele traz a ideia de que “a educação aprende com o homem a continuar o trabalho da vida. A vida que transporta de uma espécie para a outra, dentro da história da natureza, e de uma geração a outra de viventes, dentro da história da espécie” (Brandão, 2013, p.13). E com isso,

o homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes da natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a transformar partes das trocas feitas no interior desta cultura em situações sociais de aprender·ensinar-e-aprender: em educação. Na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas: de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. Mas, a seu modo, ela continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano (Brandão, 2013, p.14).

Nessa perspectiva, com a evolução da espécie humana, Duarte (2016) afirma que deu início ao desenvolvimento histórico-social da humanidade mediante as grandes transformações marcada pelo desenvolvimento da atividade, “vindo a constituir-se o trabalho, caracterizado como atividade teleológica (dirigida por finalidades conscientes), que produz e emprega meios (ferramentas e linguagem), além de se efetivar de maneira fundamentalmente social” (Duarte, 2016, p. 112).

Como afirmam Córdula e Do Nascimento (2018, p. 2), o indivíduo primitivo ao observar os fenômenos da natureza “passou desvelar seus segredos e perpetuar ao longo das gerações pela demonstração, até que surgisse a linguagem”, e conforme afirma Grüter, “transmitir a habilidade de fabricação de ferramentas seria impossível sem uma linguagem que permitisse a transmissão do processo de fabricação de geração em geração” (2013 apud Diefenthaler, 2013, p. 106).

De acordo com Córdula e Do Nascimento (2018, p. 1), o percurso trilhado pelos indivíduos na “evolução humana permitiu organizar e agrupar o saber, estruturar o processo de perpetuação ao longo das gerações, organizando, criando métodos, modelos, regras, normas e sistematizando-o”. Assim, diante da habilidade de construção e transmissão do saber, que a educação

constitui o ser humano, está presente desde o nascimento até a morte. Não nascemos seres humanos prontos e acabados, precisamos construir nossa natureza, e o fazemos, necessariamente, por meio da aprendizagem, em contato com o sentido da educação presente em uma determinada cultura social. A educação existe desde o surgimento do homem, como prática fundamental da espécie, portanto, pode-se afirmar que ela é um produto histórico e vem se transformando ao longo do tempo (De Sá Silva, 2024, p. 5).

Dentro desse contexto, algumas proposições que Paulo Freire (1985) abordou em sua obra *Extensão ou comunicação?* e que se relaciona com esse processo de transmitir e aprender o conhecimento, ele sugere que conhecer, dentro da dimensão humana exige uma presença curiosa do indivíduo em face do mundo, assim como sustenta a necessidade durante a prática educativa que “educador e educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes⁵, mediatizados pelo objeto cognoscível⁶ que buscam conhecer”. Para Freire, o conhecimento

[...] requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas. Pelo contrário, aquele que é “enchido” por outro de conteúdos

⁵ Para Paulo Freire, tem o mesmo valor de sujeitos “capazes de conhecer e curiosos também” (Freire, 2015b, p. 126).

⁶ Freire aponta que é “a existência do objeto a ser ensinado e aprendido — a ser reconhecido e conhecido” (Freire, 2015a, p. 150). O conteúdo é objeto cognoscível onde o educando só aprende se apreende (Freire, 2015a).

cuja inteligência não percebe; de conteúdos que contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende (Freire, 1985, p. 16).

Rubem Alves (1994), afirma que o sabido, ou seja, o conhecimento, é aquilo que o cérebro consegue guardar, além disso, ele afirma que “pela minha vida tenho estado à procura da escola que daria asas à curiosidade do menino que fui” (Alves, 2004, p. 47). De certo, a curiosidade⁷ é uma força impulsional conforme afirma Fochi (2021), assim como Gelb evidencia que “todos nós chegamos ao mundo cheios de curiosidade” (2000. p. 43). A curiosidade é intrínseca ao ser humano de acordo com o que evidenciam Freire (1996), Unger (2022), Padgurshi e Joly (2017). Além disso, Paulo Freire em seu livro *Pedagogia da Autonomia*, afirma que “mais ainda, a curiosidade é já conhecimento” (Freire, 1996, p. 23), uma vez que ela é a base, ou podemos descrevê-la como uma ignição em paralelo a afirmação de Fochi “é a primeira condição para que a aprendizagem aconteça” (2021, p. 113).

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Como manifestação presente à experiência vital, a curiosidade humana vem sendo histórica e socialmente construída e reconstruída (Freire, 1996, p.15).

Nesse contexto, o indivíduo sempre buscou como afirmam Córdula e Do Nascimento (2018) compreender a natureza e a sua realidade, numa tentativa de conhecer o mundo. O indivíduo, enquanto ser social e como sujeito do conhecimento, passa pela educação atravessada pelo diálogo e nessa perspectiva Freire aponta que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo; os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (2005, p. 79). Freire sinaliza que a educação “é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (1985, p. 46).

Para Paulo Freire (1985), o aprendizado é um processo essencial e transformador, indispensável para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade através de uma educação como prática libertadora e emancipatória. Ele acreditava que a educação não deve ser apenas uma transmissão de informações, mas um diálogo contínuo e reflexivo que promove a conscientização crítica, assim como a mudança social.

Nesse sentido, o autor ao falar sobre o mundo humano ele oportunamente ressalta o caráter ativo e dialógico do sujeito, pois em um mundo de comunicação “corpo consciente (consciência intencionada ao mundo, à realidade), o homem atua, pensa e fala sobre esta realidade,

⁷ Curiosidade é uma ação que acompanha os seres vivos (animais) desde cedo, e o deixa apenas com a sua morte. Ela representa a base, o alicerce da disposição para aprender, representa o impulso constante – provavelmente construído sócio culturalmente – portanto, permanente, da busca, do desvelamento do conhecimento. Pode-se afirmar que a curiosidade é a expressão da vontade, de tal maneira que, quando um sujeito quer algo, é a curiosidade (por primeiro), que vai impulsioná-lo a sair em busca, na conquista de tal objeto (Gonçalves, 2010, p. 106-107).

que é a mediação entre ele e outros homens, que também atuam, pensam e falam” (Freire, 1985, p. 44).

O mundo e aquilo que acontece nele mediam a aprendizagem dos sujeitos através dos desafios que surgem habitualmente, de modo que o conhecimento evolui e expande a capacidade de resolver problemas, assim, o progresso e as descobertas humanas refletem esse processo dinâmico e interativo que a aprendizagem promove. Além do mais, Freire (1979) enfatiza a importância de um engajamento ativo e crítico sobre o objeto de conhecimento que aspira pela transformação social. Deste modo, o sujeito se torna agente de sua própria mudança, certamente na esfera individual, assim como na esfera coletiva ao contribuir para a transformação do mundo.

Considerando os argumentos apresentados, a educação, pode ser considerada, um fenômeno da vida humana que acontece em vários espaços através das relações sociais, que acontecem cotidianamente como na vida familiar, na rua, na vizinhança, no transporte, pela televisão, através da internet e mídias digitais, nos diversos grupos sociais, como as igrejas e organizações não governamentais (ONGs), clubes, empresas (Libâneo, 2001), assim como nas instituições de ensino formais nas quais a LDB se concentra.

A educação deve promover um desenvolvimento global do ser, que envolve não apenas o conhecimento sistemático, mas também as dimensões emocional, social e cultural. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta que “a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica” (Brasil, 2017, p. 16). Dessa forma, a educação se torna integral, mais rica e complexa, preparando os indivíduos para os desafios práticos da vida contemporânea.

3. A educação formal

Segundo a perspectiva de Brandão (2013) existem educações. Para ele o termo educação pode ser decomposto, pois ela se apresenta categorizada por três formas principais: a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Nesse sentido, apresentamos a seguinte compreensão de cada uma delas:

Educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende —no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas (Gohn, 2006, p. 28).

Souza (2001) aponta que a educação formal se impôs na sociedade moderna na medida em que o conhecimento se tornou um meio de produção e um produto cada vez mais organizado, isto é, sistematizado. Dessa maneira, a educação desenvolvida nas escolas passa a ser idealizada

como um direito que se anseia a ser cada vez mais universalizado. Dessa forma, Gadotti sinaliza que

A educação formal é representada principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação (2012, p. 8).

A educação escolar, ou seja, a educação formal compromete-se com a cultura erudita, “a educação sistematizada, via de regra, é uma atividade que se dirige ao outro: a outra geração, a outra classe social, a outra cultura. Supõe, portanto, uma heterogeneidade real e uma homogeneidade possível” (Saviani, 2009, p. 101).

Além disso, Saviani sinaliza que ela “rege-se pelos padrões eruditos, sua finalidade é formar o homem “culto” no sentido erudito da palavra, seu conteúdo e sua forma são eruditos; é, enfim, o principal meio de difusão da “cultura erudita”” (2009, p. 101). Dessa forma, o autor segue apontando que a educação institucionalizada, ou seja, a escolarizada apresenta-se como modelo dominante de educação (Saviani, 2016), assim como “significa que esse ensino segue regras bem definidas expressas por uma legislação e por documentos” (Silva; Dos Santos, 2021, p. 4).

4. A educação informal

Tendo sido exposta a educação formal enquanto espaço de construção e compartilhamento de saberes (Rambo, 2026), para compreensão, seguimos para a categoria da educação informal, por apresentar o maior contraste entre cada uma delas. Após esta, seguiremos diferenciando as categorias avançando com a educação não formal. Diante do exposto, a educação informal “distingue-se tanto da educação formal como da não-formal” (Gaspar, 1993, p. 34). Cavaco sinaliza que ela é uma “modalidade educativa que está presente desde que existe o Homem, assim como a aquisição de saberes por via experiencial, remonta aos homens da caverna” (2001, p. 14), geralmente relacionada aos meios de sobrevivência.

Ela pode incluir as atividades que acontecem no ambiente familiar, por meio de aprendizagens que acontecem na vida cotidiana, nesse sentido, ela se refere como “aquela na qual qualquer pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de experiência diária em casa, no trabalho e no lazer” (Bianconi; Caruso, 2005, p. 20).

Diferentemente da educação formal, não há uma estrutura organizada e planejada e por não ser uma estrutura direcionada, não existe qualquer sistematização da aprendizagem, pois ela está mais vinculada às observações, as trocas de conhecimentos que acontecem geralmente entre familiares, amigos, ou seja, entre os indivíduos ao longo da vida.

Saviani (2008), assim como Gadotti (2012) trazem reflexões importantes a respeito do conceito dessas modalidades de educação e sinalizam que a educação formal se coloca como referência para a conceituação das demais, “em comparação com a escola, tomando a educação formal como único paradigma, como se a educação formal escolar também não pudesse aceitar a informalidade, o “extra-escolar”” (Gadotti, 2005, p. 2).

5. A educação não formal

Toda educação pode ser considerada formal, no sentido de ser intencional, embora o contexto de cada uma possa ser distinto, conforme afirma Gadotti (2005):

Toda educação é, de certa forma, educação formal, no sentido de ser intencional, mas o cenário pode ser diferente: o espaço da escola é marcado pela formalidade, pela regularidade, pela seqüencialidade. O espaço da cidade (apenas para definir um cenário da educação não-formal) é marcado pela descontinuidade, pela eventualidade, pela informalidade. A educação não-formal é também uma atividade educacional organizada e sistemática, mas levada a efeito fora do sistema formal. Daí também alguns a chamarem impropriamente de “educação informal”. São múltiplos os espaços da educação não formal. Além das próprias escolas (onde pode ser oferecida educação não-formal) temos as Organizações Não-Governamentais (também definidas em oposição ao governamental), as igrejas, os sindicatos, os partidos, a mídia, as associações de bairros, etc. Na educação não-formal, a categoria espaço é tão importante como a categoria tempo. O tempo da aprendizagem na educação não-formal é flexível, respeitando as diferenças e as capacidades de cada um, de cada uma. Uma das características da educação não-formal é sua flexibilidade tanto em relação ao tempo quanto em relação à criação e recriação dos seus múltiplos espaços (Gadotti, 2005, p.2).

Maria da Glória Gohn vai destacar que a educação não formal é aquela que “se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (2006, p. 28). É importante registrar que esses aspectos, desempenham um papel importante na formação integral do indivíduo. Nesse sentido Gadotti afirma que

seria melhor definir a educação não-formal por aquilo que ela é, pela sua especificidade e não por sua oposição à educação formal. O conceito de educação ultrapassa os limites do escolar, do formal e engloba as experiências de vida, e os processos de aprendizagem não-formais, que desenvolvem a autonomia tanto da criança quanto do adulto (Gadotti, 2012, p.8).

O termo "educação não formal" passou a ser utilizado no final da década de 1960. Ela é um conceito que tem sido amplamente debatido na literatura acadêmica conforme afirmam Marques e Freitas (2017). Fávero (2007), afirma que os termos, formal, não formal e informal, são de origem anglo saxônica e foram sugeridos nos anos 1960, a partir do aumento da demanda escolar, devido ao final da segunda grande guerra em 1945. Em um primeiro momento, não foi abarcada pelos sistemas educacionais da época, porém anos depois passaram a surgir questionamentos e reflexões sobre esses conceitos.

Fávero (2007), De Souza e Goulart (2021), indicam que desde sempre, tem sido difícil conceituar de maneira adequada a educação não formal, tampouco é possível categorizar de forma adequada “suas diversas manifestações em uma tipologia” (Fávero, 2007). Marques e Freitas (2017), assim como, De Lima, Dos Santos e Rejowski (2012) afirmam que o termo é polissêmico, o que dificulta sua definição e diferenciação. Nesse sentido, Fávero (2007) aponta que, em alguns momentos, a educação não formal é entendida como uma forma de educação social⁸, ambas compartilhando o traço comum de serem realizadas fora do espaço e do tempo escolar. Essa abordagem envolve uma ampla gama de experiências e, frequentemente, possuem atividades voltadas para a promoção da cultura. As experiências extramuros, ou seja, fora da sala de aula podem ter diversas nomenclaturas como afirmam Louzeiro (2019), Leal (2022) e Bernardo (2018).

Tais atividades pedagógicas que ocorrem fora do ambiente da sala de aula podem ser nomeadas de: saída técnica, excursão, saída, visita, passeio, trabalho de campo, atividade de campo, estudo de campo, estudo do meio, viagem de estudo, aula-passeio, saída de campo, aula de campo, prática de campo, esses e outros termos sinônimos podem ser utilizados quando trata-se de sair com o estudante para um local onde a aula ocorra fora das paredes do ambiente educacional formal (Leal, 2022, p.3).

Nesse caminho, Bernardo (2018. p. 33) afirma que as aulas-passeio⁹, “podem ser consideradas na contemporaneidade como uma excursão, um estudo do meio ou uma visita técnica, pois possibilitam múltiplas experiências práticas”. De modo semelhante, De Souza e Goulart (2021) apontam desafios relacionados à riqueza de nomenclaturas ao apontar que, existem desafios a serem vencidos no planejamento e execução das aulas de campo. Os autores asseveram que um obstáculo é a delimitação das diferentes tipologias de atividades, que parecem se confundir, senão vejamos: aula passeio, aula de campo, visita orientada, caminhada guiada, entre outras denominações.

A educação não formal trata-se de um conceito amplo, geralmente está vinculado ao “conceito de cultura. Daí a educação não formal estar ligada fortemente à aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos e à participação em atividades grupais, sejam adultos ou crianças” (Gadotti, 2012, p.8). Ela geralmente está ligada a processos de formação ao longo da vida, “para cidadania, capacitação para o trabalho, de organização comunitária e de aprendizagem dos conteúdos escolares em ambientes diferenciados” como aponta Gohn (1999, p. 98-99).

⁸ Segundo De Souza e Catani (2016, p. 55-56) existe, porém, outro modelo de educação de natureza político-social, denominado educação social, que nasceu fora dos muros escolares, com vistas à construção de uma sociedade menos desigual. Trata-se da educação social que vem seguindo em paralelo à educação escolar. A educação social nasceu na Europa com a finalidade de reestruturar a sociedade debilitada após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e se efetiva por meio dos pressupostos da pedagogia social.

⁹ Conforme afirmam Nascimento e Santos (2022, p. 62) “aula-passeio idealizada por Freinet, significa um momento de descobertas, de vivências e convivências”.

Dessa forma, a cultura desempenha um papel importante na educação através da transmissão dos saberes, conforme aponta Laraia “o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam” (2001, p.24).

Uma das características da educação não-formal é sua flexibilidade tanto em relação ao tempo quanto em relação à criação e recriação dos seus múltiplos espaços. Trata-se de um conceito amplo, muito associado ao conceito de cultura. Daí ela estar ligada fortemente a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos e à participação em atividades grupais, sejam esses adultos ou crianças (Gadotti, 2005, p. 2-3).

É precípuo compreender que as diferentes modalidades de educação são complementares, assim como, relacionam-se entre si, contribuindo de forma significativa para a formação do sujeito de forma crítica e reflexiva na sociedade.

O não-formal tem sido uma categoria utilizada com bastante frequência na área de educação para situar atividades e experiências diversas, distintas das atividades e experiências que ocorrem nas escolas, por sua vez classificadas como formais e muitas vezes a elas referidas. Na verdade, desde há muito tempo classificava-se como extra-escolares atividades que ocorriam à margem das escolas, mas que reforçavam a aprendizagem escolar, nas bibliotecas, no cinema, no esporte, na arte (Fávero, 2007, p. 614).

Bendrath sinaliza algumas contribuições da educação não formal:

A implantação de modelos não-formais enfáticos e com maior direcionamento técnico de ações favorece o construto de aproximação das comunidades, contribuindo para o aprimoramento pessoal individual, compartilhamento de ações comunitárias e suas relações decisórias em nível local, o que amplia de forma direta o capital social nas comunidades em que tais programas acabam sendo inseridos. No mesmo sentido tais medidas contribuem efetivamente para o desenvolvimento humano em seus aspectos cognitivos e técnico-laboral o que amplia a bagagem do capital humano que fica à disposição do sistema produtivo local, gerando forças de trabalho mais aptas a superar os desafios impostos pelas mudanças econômicas e tecnológicas no novo milênio (2014, p. 67).

Somado a isso, dentre as vantagens da educação não formal está na educação fora de sala de aula, pois “representa a oportunidade de explorar a relação homem-espaço nas mais variadas perspectivas de análise do conhecimento humano de forma interativa, prazerosa e multidisciplinar” conforme afirma Louzeiro (2019, p. 60). Complementando, Oliveira corrobora ao apontar que o turismo pedagógico contribui demais não apenas no desenvolvimento conceitual de quem vivencia, mas também no aumento da criticidade, conscientização e sensibilização a importância da preservação e manutenção dos monumentos históricos, culturais e naturais.

A educação não formal, muitas vezes está presente em espaços como museus, associações culturais, grupos comunitários e atividades extracurriculares e que oferecem oportunidades para os indivíduos aprenderem de maneira mais prática, reflexiva e contextualizada.

Gohn (2006, p. 6) sinaliza que “entendemos a educação não formal como aquela voltada para o ser humano como um todo, cidadão do mundo, homens e mulheres” por meio da interação com o outro.

A educação não formal complementa o ensino formal ao promover uma aprendizagem que valoriza o cotidiano, as experiências, as tradições e a cultura. Nesse cenário, o contato com múltiplos modelos culturais enriquece a compreensão do mundo e das relações humanas, ampliando a capacidade crítica dos alunos e possibilitando uma educação mais contextualizada com a realidade conforme sinaliza Gohn (2006).

Esse arranjo entre os campos da educação formal e não formal permite o desenvolvimento de uma aprendizagem mais dinâmica, conectada à realidade dos estudantes e às necessidades da sociedade, contribuindo, assim, para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e preparados para lidar com os desafios do mundo contemporâneo.

Na análise de Gohn (2006), ao abordar sobre os resultados esperados nas diferentes categorias de educação, ou seja, educação formal, educação informal e educação não formal, ela assinala que a educação não formal poderá desenvolver uma série de processos bem como resultados conforme estão listados abaixo:

- Consciência e organização de como agir em grupos coletivos;
- A construção e reconstrução de concepção(ões) de mundo e sobre o mundo;
- Contribuição para um sentimento de identidade com uma dada comunidade;
- Forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não apenas capacita-o para entrar no mercado de trabalho);
- Quando presente em programas com crianças ou jovens adolescentes a educação não-formal resgata o sentimento de valorização de si próprio (o que a mídia e os manuais de auto-ajuda denominam, simplificada, como a auto-estima); ou seja dá condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de auto-valorização, de rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem para ser reconhecidos como iguais (enquanto seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais, etc.);
- Os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, os indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca (Gohn, 2006, p. 30-31).

Uma prática educativa não formal proporcionada aos estudantes tem um potencial de complementação da educação escolar formal, ganha ainda mais significado, pois permite aos alunos(as) uma maior conexão com o assunto ao vivenciarem no passeio cultural, no turismo pedagógico ou na aula-passeio. De acordo com Lacerda (2022, p. 226) ela “tem um grande potencial de despertar o senso investigativo, o interesse em vivenciar, conhecer, e compreender”, tornando-se uma prática educativa potente para uma aprendizagem significativa.

Nesse sentido, atividades como aula-passeio, visita técnica, turismo pedagógico, entre outras, são estratégias educacionais que podem contribuir para a implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Essas iniciativas, que extrapolam os limites da escola, oferecem aos professores a oportunidade de organizar visitas direcionadas, no intuito de provocar uma

compreensão mais ampla e crítica a respeito das contribuições da cultura africana e afro-brasileira, permitem acessar outros caminhos de aprendizagem, caminhos diversos daqueles que ocorrem em sala de aula.

A educação não escolar é fundamental para a formação da cidadania, para o exercício da civilidade no convívio com o outro e na utilização de padrões éticos, para o reconhecimento e a aceitação da diversidade cultural e suas diferenças, para a prática da não violência em todas as esferas da vida (Silva, 2021, p. 21).

Além disso, permitem abordar temas relevantes de maneira dinâmica, enriquecendo o aprendizado dos alunos e fortalecendo o respeito pela diversidade no ambiente escolar. Essa dinâmica aproxima-se de um currículo intercultural que anseia em superar tradicionalmente as práticas de currículos monoculturais, por meio de práticas dialógicas entre as diferentes culturas. Moreira e Candau sinalizam que:

O que caracteriza o universo escolar é a relação entre as culturas, relação essa atravessada por tensões e conflitos. Isso se acentua quando as culturas crítica, acadêmica, social e institucional, profundamente articuladas, tornam-se hegemônicas e tendem a ser absolutizadas em detrimento da cultura experiencial, que, por sua vez, possui profundas raízes socioculturais. Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo chamada a lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a manifestação e valorização das diferenças. É essa, a nosso ver, a questão hoje posta. A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença (Moreira; Candau, 2003, p. 161).

Gadotti aponta que “os currículos monoculturais do passado, voltados para si mesmos, etnocêntricos, desprezavam o “não formal” como “extra-escolar”” (2012, p.14). Diante disso, é fundamental discutir esses temas, uma vez que, além de serem exigências legais (Brasil, 2017), Candau (2011) aponta que vivemos em uma sociedade composta por diversos grupos sociais inseridos em uma dinâmica de interação social movido pela construção-desconstrução-construção que se configura nas relações sociais e que estão atravessadas pela relação em que os indivíduos ou grupos sociais exercem influência sobre o outro.

Nesse sentido, a educação não formal e a cultura estão intrinsecamente interligadas, uma vez que o processo educativo não se limita ao espaço escolar formal, mas se estende a diversos ambientes sociais e culturais. Conforme Gadotti destaca, “não podemos estabelecer fronteiras muito rígidas entre o formal e o não-formal” (2005, p.4). As vivências, ou seja, as experiências são fundamentais para a formação dos sujeitos e a interação entre eles demonstra a dinâmica dos saberes construídos culturalmente, entre elas as, as crenças populares que são transmitidas de geração em geração, a tradição, os valores morais a respeito do que é certo e errado, assim como as atitudes em relação a grupos sociais por meio da discriminação e do preconceito que compõem o universo consensual¹⁰ (Moscovici, 2007). Em concordância com Freire e Shor,

¹⁰ No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, continua permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo com a existência humana e agindo tanto como reagindo, como um ser humano. Em outras palavras, o ser humano é, aqui, a medida de todas as coisas (Moscovici, 2007, p. 49-50).

é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue (2006, p. 45).

6. Conclusão

Através da educação não formal, por meio de aulas extraclasse, torna-se possível que os(as) alunos(as) relacionem o conhecimento elaborado ao longo das experiências, compartilhado na escola, com aqueles saberes produzidos na vida cotidiana. Além disso, ao proporcionar um ambiente de diálogo e de troca de ideias, a prática educativa contribui para o desenvolvimento da identidade social, da autovalorização e da rejeição aos preconceitos e discriminações, conforme assinala Maria da Glória Gohn (2006).

Conforme exposto, uma experiência de ensino-aprendizagem fora da sala de aula insere o(a) educando(a) em uma situação enriquecedora, na medida em que mobiliza dimensões cognitivas, afetivas, sociais e culturais de forma integrada. Trata-se de uma experiência que ultrapassa a assimilação de conteúdos, pois se ancora na vivência, na experimentação e na interpretação da realidade, tornando-se, portanto, significativa e duradoura. Nesse sentido, o aprendizado passa a ser mediado pela experiência concreta, possibilitando ao sujeito não apenas interpretar os conteúdos formais, mas também atribuir sentidos ao mundo que o cerca, ampliando sua capacidade crítica e reflexiva.

Em síntese, adotamos a premissa de que o processo de aprender não se restringe ao espaço físico da sala de aula. Ao contrário, compreendemos que a educação se constitui em múltiplos territórios educativos, nos quais diferentes saberes circulam, se confrontam e se ressignificam. A educação não formal, nesse contexto, apresenta-se como um campo potente de ampliação das práticas pedagógicas, ao dialogar com a cultura, com a memória, com o território e com as experiências sociais dos sujeitos. Dessa forma, ela não substitui a educação escolar, mas a complementa e a tensiona, favorecendo a construção de uma aprendizagem significativa, crítica e contextualizada.

Por fim, destaca-se que a articulação entre o espaço escolar e os ambientes extramuros podem contribuir para a formação integral do indivíduo, na medida em que promove o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e éticas, fundamentais para a atuação cidadã. Ao ampliar as possibilidades de aprendizagem para além dos muros da escola, cria-se uma educação sensível às realidades vividas pelos (as) alunos (as), conectada com suas identidades e comprometida com a transformação social. Assim, a educação não formal consolida-se como uma estratégia na construção de práticas educativas inclusivas, emancipatórias e socialmente referenciadas.

A ampliação dessas práticas também permite reconhecer e valorizar saberes historicamente invisibilizados, sobretudo aqueles oriundos de comunidades tradicionais, periféricas e de matrizes culturais diversas. Ao incorporar tais saberes ao processo educativo, cria-se uma possibilidade concreta de problematizar hierarquias epistemológicas ainda presentes na escola, promovendo o diálogo entre diferentes formas de conhecimento. Nesse movimento, a educação não formal pode atuar como um espaço de legitimação de experiências, contribuindo para a construção de uma pedagogia plural, sensível às diferenças e comprometida com a equidade social.

Além disso, ao se desenvolver em territórios vivos, como monumentos, patrimônios, espaços culturais, instituições sociais e ambientes urbanos, a educação não formal pode estar fortalecendo o vínculo entre o sujeito e o seu contexto de pertencimento. Tal aproximação parece favorecer a produção de sentidos ancorados na realidade concreta dos (as) educandos (as), potencializando processos de identificação, reconhecimento e engajamento. Desse modo, aprender passa a ser também um ato de leitura crítica do território, no qual o conhecimento não é apenas transmitido, mas construído coletivamente a partir das experiências compartilhadas significativamente.

Por conseguinte, ao articular saberes escolares e saberes da vida, a educação não formal pode contribuir para a formação de sujeitos mais autônomos, críticos e participativos. Talvez por tratar-se de um movimento que ultrapassa a dimensão instrumental da aprendizagem, alcançando uma perspectiva formativa ampla, contribuindo para a emancipação e para o exercício pleno da cidadania. Nesse sentido, apostar em práticas educativas que extrapolem os limites da escola, pode significar, reconhecer a complexidade do processo educativo e reafirmar o compromisso com uma educação transformadora, capaz de dialogar com os desafios contemporâneos e com as múltiplas realidades sociais.

Referências

ALVES, Rubem. **A alegria de ensinar**. Campinas: Ars Poética Editora Ltda, 1994. Disponível em: https://www.virtual.ufc.br/CursoUCA/modulo_3/6994779-Rubem-Alves-A-Alegria-de-Ensinar.pdf. Acesso em: 06 set. 2024.

ALVES, Rubem. **O desejo de ensinar e a arte de aprender**. Campinas: Fundação Educar DPaschoal, 2004.

BENDRATH, Eduard Angelo. **A Educação Não-Formal a partir dos relatórios da UNESCO**. 2014. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/aa62b44f-dbd5-4c77-96f6-9931ad0d758e/content>. Acesso em: 06 set. 2024.

BERNARDO, Flavia Pirovani. **Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica: Um Espaço Não Formal para O Ensino De Ciências.** Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo. Área de ensino de Ciências e Matemática, 2018.

Disponível em:

https://sappg.ufes.br/tese_drupal/tese_12229_FlaviaPirovaniArialBernardo_disserta%E7ao.pdf.

Acesso em: 17 set. 2024.

BIANCONI, Maria Lucia; CARUSO, Francisco. Educação não-formal. **Ciência e cultura**, v. 57, n. 4, p. 20-20, 2005. Disponível em:

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252005000400013.

Acesso em: 06 ago. 2024.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação.** São Paulo: Brasiliense, 2013.

BRASIL, Unicef. **Cenário da exclusão escolar no Brasil: um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na educação.** Brasília: UNICEF, 2021. Disponível em:

<https://www.unicef.org/brazil/relatorios/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL, Unicef. **Cenário da exclusão escolar no Brasil: um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na educação.** Brasília: UNICEF, 2021. Disponível em:

<https://www.unicef.org/brazil/relatorios/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular** (versão final). 2017. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 15 mai. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 5 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação.** 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 12 jun. 2024.

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas.

Currículo sem fronteiras, v. 11, n. 2, p. 240-255, 2011. Disponível em:

<https://biblat.unam.mx/hevila/CurriculosemFronteiras/2011/vol11/no2/15.pdf>. Acesso em: 15 set. 2024.

CAVACO, Carmen. **Processo de formação de adultos não escolarizados-a educação informal e a formação experiencial.** 2001. Tese de Doutorado. Disponível em:

<https://repositorio.ul.pt/handle/10451/28081>. Acesso em: 06 set. 2024.

CÓRDULA, Eduardo Beltrão de Lucena; DO NASCIMENTO, Glória Cristina Cornélio. A produção do conhecimento na construção do saber sociocultural e científico. **Revista Educação Pública, Rio de Janeiro**, v. 18, p. 1-10, 2018. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/12/a-produo-do-conhecimento-na-construo-do-saber-sociocultural-e-cientfico>. Acesso em: 12 abr. 2025.

DA SILVA, Severino Felipe; DE MELO NETO, José Francisco. Saber popular e saber científico. **Universidade Federal da Paraíba. Revista Temas em Educação**, v. 24, n. 2, p. 137-154, 2015. Disponível em:

<https://www.proquest.com/openview/3c2ec3d4877ece8444ea6551ed5f9bf3/1?cbl=4514812&q-origsite=gscholar>. Acesso em: 12 abr. 2025.

DE LIMA, Francielle; DOS SANTOS, Marcia Maria Cappellano; REJOWSKI, Mirian. **Turismo Pedagógico e binômios considerados afins: um percurso de revisão de literatura.** 2012..Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Mirian-Rejowski/publication/309728190_Turismo_Pedagogico_e_binomios_considerados_afins_um_percurso_de_revisao_de_literatura/links/581fb7c808ae12715af920dc/Turismo-Pedagogico-e-binomios-considerados-afins-um-percurso-de-revisao-de-literatura.pdf . Acesso em: 12 abr. 2025.

- DE SÁ SILVA, Clarice de Melo. Formação inicial e continuada de professores. **Revista de Educação da Faculdade SESI-SP**, v. 1, 2024. Disponível em: https://revistacientifica.sesisp.org.br/index.php/nee_arandu/article/view/46/9. Acesso em: 12 abr. 2025.
- DE SOUZA, Bressane Máisa Reis; GOULART, Máira Figueiredo. Como são as atividades educativas sobre biodiversidade desenvolvidas nos espaços não formais de ensino? **Anais do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC: ENPEC EM REDES**, 27 set. a 1 out. 2021. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_E_V155_MD1_SA104_ID234_02082021165629.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
- DE SOUZA, Roseli Trevisan Marques; CATANI, Afrânio Mendes. Educação escolar e educação social: uma interação a favor da cidadania. **Revista Trama Interdisciplinar**, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 50–68, set./dez. 2016. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/view/9388>. Acesso em: 16 out. 2024.
- DIAS, Adelaide Alves. Da educação como direito humano aos direitos humanos como princípio educativo. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy; FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; ALENCAR, Maria Luiza Pereira de; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares (orgs.). **Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos**. João Pessoa: Editora Universitária, 2007. p. 441–456. Disponível em: <https://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2014/07/merged.compressed.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- DIEFENTHAELER, Inés Beatriz Firpo. **Das árvores às panelas no fogo: como nos tornamos humanos**. 2013. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/87206/000910474.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- DUARTE, Newton. Educação escolar e formação humana omnilateral na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. In: **Crise capitalista e educação brasileira**. Uberlândia, MG: **Navegando Publicações**, p. 101-122, 2016. Disponível em: https://irsas.cascavel.pr.gov.br/arquivos/29062017_crise_capitalista_e_educacao_brasileira.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.
- FÁVERO, Osmar. **Educação não-formal: contextos, percursos e sujeitos**. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/PXffv6zx3gFXmwN3wpydDpr/?lang=pt>. Acesso em: 06 ago. 2024.
- FOCHI, Paulo Sergio. A curiosidade, a intenção e a mão: o ethos lúdico do bebê. **Humanidades & Inovação**, v. 8, n. 68, p. 111-118, 2021. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/7032>. Acesso em: 26 abr. 2025.
- FREIRE, Paulo. **Conscientização: teoria e prática da libertação- uma introdução ao pensamento de Paulo Freire**. 1979. Disponível em: <https://eneenf.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/paulo-freire-conscientizac3a7c3a3o.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. 8ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra. 1985. Disponível em: <https://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/livros-e-colecoes/paulo-freire/extensao-ou-comunicacao.pdf/view>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra. 1996. Disponível em: <https://www.ufpb.br/ccca/contents/documentos/noticias/pedagogia-da-autonomia-livro-completo.pdf/view>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra. 2015a.

- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos*. São Paulo: Editora UNESP, 2000. Disponível em: <https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Paulo-Freire-Pedagogia-da-indigna%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 15 out. 2025.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 40ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. Editora Paz e Terra, 2013. Disponível em: <https://centromaker.com.br/wp-content/uploads/2022/12/Pedagogia-da-Esperanca-Paulo-Freire.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.
- FREIRE, Paulo. **Professora, sim; tia, não**: cartas a quem ousa ensinar. Editora Paz e Terra, 2015b. Disponível em: <http://observatorioedhemfoc.hospedagemdesites.ws/observatorio/wp-content/uploads/2020/04/10-Paulo-Freire-Professora-sim-Tia.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.
- FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. **Medo e ousadia: o cotidiano do professor**. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
- FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. **Auto-regulação da aprendizagem: atuação do pedagogo em espaços não-escolares**. 2006. 343 f. Tese (Doutorado em Educação) — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3616>. Acesso em: 5 ago. 2024
- GADOTTI, Moacir. A questão da educação formal/não-formal. InstitutInternationalesDoits de L'enfant (IDE). **Droit à l'éducation: solution à tous les problèmes ou problèmes sans solution?** Sion, 2005. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52034314/20170211170553Educacao-Formal-Nao-Formal-2005-2-libre.pdf?1488741832=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DINSTITUT-INTERNATIONAL-DES-DROITS-DE-L-EN.pdf&Expires=1760572948&Signature=SvQ9cLec5pHp5mfUytu2WlyQ~C3URBEcmOGdfXruCHLQofv186Fw73IyXiUikWW5ZyqaUh5EI0uDILfZ6tuVcJI9Wus~euHlrSVK-RnPrRr5yn~fEEz5yCuYdTCIuSoDVcRNTZIRKSrpFZxRthNmklEXhyFD01IicbHHDLmZqNt1ZJhom-YGuijmvthjlvUWsqborhQxusqPzcVJKF5TydueFEFMfEaSqOjKD-Wj5JDT2-h2YjGWJxba93n3RICHHO6-aQ3-IhI8sOUuMk5rxFkUTA3TJUTobqZgmgBRHEoMaba4A4yqwVhxz-0HbWoWUXC9FifMjSff4-A2zS8qw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 06 ago. 2024.
- GADOTTI, Moacir. Educação Popular, Educação Social, Educação Comunitária: conceitos e práticas diversas, cimentadas por uma causa comum. **Revista Dialogos: pesquisa em extensão universitária**. IV Congresso Internacional de Pedagogia Social: domínio epistemológico. Brasília, v.18, n.1, p. 10-32, dez, 2012. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/view/3909>. Acesso em: 26 ago. 2024.
- GADOTTI, Moacir. **Paulo Freire: uma biobibliografia**. 1996. Disponível em: <https://acervoapi.paulofreire.org/server/api/core/bitstreams/010c2d36-b5ef-446b-8234-c4b4b806d0e5/content>. Acesso em: 13 mar. 2025.
- GARCIA, Valeria Aroeira. **A educação não-formal como acontecimento**. Tese de Doutorado. 2009. 455 f. Tese (Doutorado em Educação) — Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, 2009. DOI: 10.47749/T/UNICAMP.2009.469595. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/469595>. Acesso em: 06 set. 2024.
- GASPAR, Alberto. **Museus e centros de ciências: conceituação e proposta de um referencial teórico**. 1993. Disponível em: <https://fiocruz.br/brasiliana/media/gaspartese.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- GELB, Michael Jeffery. **Aprenda a pensar como Leonardo da Vinci**. São Paulo: Editora Ática, 2000.
- GOHN, Maria da Glória. **Educação não-formal e cultura política**. São Paulo: Cortez. 1999.
- GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. **Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação**, v. 14, n. 50, p. 27-38, 2006. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0104-40362006000100003&script=sci-abstract>. Acesso em: 06 ago. 2024.

- GONÇALVES, Júlio César. A curiosidade no ciclo gnosiológico. **Revista Multidisciplinar da UNIESP**, v. 9, p. 106-117, 2010. Disponível em: <https://uniesp.edu.br/sites/biblioteca/revistas/20180403121959.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.
- LACERDA, Mayara de Paulo. Contribuição do Ensino em Espaços não Formais para a Aprendizagem Significativa no Ensino de Ciências. **Rebena - Revista Brasileira De Ensino E Aprendizagem**, 4, 225–232, 2022. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/57>. Acesso em: 05 maio. 2025.
- LEAL, Cristianni Antunes. Saída técnica escolar: socializando experiências e saberes. **Revista Valore**, v. 7, p. 7014, 2022. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/591>. Acesso em: 17 set. 2024.
- LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas**. Educar em revista, n. 17, p. 153-176, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/xrmzBX7LVJRY5pPjFxFxXQgnS/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 mar. 2025.
- LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos, para quê?**. São Paulo: Cortez, 2010.
- LOUZEIRO, Flavia Oliveira da Silva. **Experimentando o conhecimento: o Turismo Pedagógico como ferramenta para o Ensino Profissional**. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/ecoturismo/article/view/6582>. Acesso em: 24 set. 2024.
- MARQUES, Joana Brás Varanda; FREITAS, Denise de. Fatores de caracterização da educação não formal: uma revisão da literatura. **Educação e Pesquisa**, v. 43, p. 1087-1110, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/7cP6CL6pZdZm6fRT3Yvj4Km/>. Acesso em: 20 set. 2024.
- MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Educação escolar e cultura (s): construindo caminhos. **Revista brasileira de educação**, n. 23, p. 156-168, 2003. Disponível: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/99YrW4ny4PzcYnSpVPvQMYk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 set. 2024.
- MOSCOVICI, Serge. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Editado em inglês por Gerard Duveen; traduzido do inglês por Pedrinho A. Guareschi. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/46042805/MOSCOVICI_S_-_Representacoes_Sociais-libre.pdf. Acesso em: 24 nov. 2024.
- NASCIMENTO, Claudia Pinheiro; SANTOS, Márcia Moreira. Aula passeio e a implementação do turismo pedagógico como ferramenta de aprendizagem nos anos iniciais. **OUTRAS PALAVRAS**, v. 19, n. 1, 2022. Disponível em: <https://www.projecaociencia.com.br/index.php/Projecao5/article/view/1945>. Acesso em: 19 out. 2025.
- NAVES, Neusa Rosa. Moacir Gadotti: por um educador brasileiro. **Revista Profissão Docente**, v. 1, n. 3, 2001. Disponível em: <https://revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/39/508>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- OLIVEIRA, Danielson da Silva. **Turismo pedagógico como instrumento do processo ensino-aprendizagem: o caso da Escola Estadual Tristão de Barros–Currais Novos/RN**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43589>. Acesso em: 17 set. 2024.
- PADGURSHI, Maíra de Campos Gorgulho; JOLY, Carlos Alfredo. O necessário diálogo entre ciência, tecnologia e ambiente. **Revista Ciência, Tecnologia & Ambiente**, v. 5, n. 1, 2017. Disponível em: <https://www.revistacta.ufscar.br/index.php/revistacta/article/view/106>. Acesso em: 26 abr. 2025.
- RAMBO, Graciele Cristiane. Aprendizagem Baseada em Problemas na EJA: construindo conhecimento a partir da realidade. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 295-304, 2026. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/490>. Acesso em: 05 maio. 2025.

- SAVIANI, Dermeval. Educação escolar, currículo e sociedade: o problema da Base Nacional Comum Curricular. **Movimento-revista de educação**, n. 4, 2016.
- SAVIANI, Dermeval. **Educação**: do senso comum à consciência filosófica. 18. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2009. (Educação contemporânea).
- SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica**: primeiras aproximações. 10. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2008. (Educação contemporânea).
- SILVA, João Gabriel Silva; DOS SANTOS, Reginaldo. Contribuições de um espaço não formal para a promoção de ensino escolar contextualizado e interdisciplinar à luz da BNCC. **ACTIO: Docência em Ciências**, v. 6, n. 1, p. 1-23, 2021. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/actio/article/view/12611>. Acesso em: 06 set. 2024.
- SILVA, Mônica Aparecida. **A atuação do pedagogo em espaço não escolar**: o caso da Ciretran no município de Miranorte. 2021. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/3051>. Acesso em: 06 set. 2024.
- SILVA, Paulo Roberto Palhano. Um olhar educativo: “Algumas notas sobre conscientização” de Paulo Freire. **EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação**, Porto Velho, v. 3, n. 5, p. 1–12, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/download/1637/1573>. Acesso em: 15 out. 2025.
- SOUZA, Eliane Santos. Educação popular e saúde: cidadania compartilhada. **Interface- Comunicação, Saúde, Educação**, v. 5, p. 135-146, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/sJDqMYnKSCLSWDvPrSDznCJ/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 06 ago. 2024.
- UNGER, Roberto. Curiosidade, ambição intelectual e conhecimento: "que sais-je?". **Logeion: Filosofia da Informação**, v. 9, n. 1, p. 47-61, 2022. Disponível em: <https://revista.ibict.br/fiinf/article/view/6032>. Acesso em: 26 abr. 2025.